

MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA NOTAGA QARAB KUYLASH

Do'stov Suxrob Fayzulloevich

Navoiy viloyati Uchquduq tumani

5- umumta'lim maktabi, 10- BMSM o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada musiqa madaniyati darslarining ahamiyati va notaga qarab kuylash usullari haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, nota, dars, kuy, ashula, bilim, ko'nikma.

O'qituvchining yuksak pedagogik mahorati, bilim darajasi shubhasiz ta'lim-tarbiyaning muhim omillaridan biridir. Pedagogik mahorati yuqori, tajribali o'qituvchi darsni shunchaki bayon qilib bermaydi. Buni musiqa darslari misolida izohlaydigan bo'lsak, o'qituvchi avvalo o'zining so'z mahorati, cholg'u asbobida chalish, qo'shiq kuylash, turli ko'rgazmali, texnik vositalardan foydalanishi darsni qiziqarli va mazmunli kechishida katta rol o'ynaydi.

Musiqa darslarida aksariyat o'quvchilar o'qituvchiga taqlid qilib kuylashadi, unga ergashadi, andoza oladi, o'qituvchining shaxsiy "namunasi" muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki darsda amaliy ijrochilik yetakchi o'rin tutadi, quruq bayonchilik uslubi bilan hech qanday maqsadga erishib bo'lmaydi.

Puxta tashkillashtirilgan ilmiy - pedagogik tayyorgarlik ta'lim samaradorligini ta'minlaydigan asosiy omillardan biri sanaladi. Ushbu jarayonda faol ishtirok etuvchi o'qituvchilar muntazam ravishda o'zlarining pedagogik mahoratlarini orttirib boradilar hamda ta'lim - tarbiya samaradorligini ta'minlashda, kelajak uchun mas'ul barkamol avlodni kamolga yetkazishda boshqalarga o'rnak bo'lib xizmat qiladilar.

Notanish kuylarni notaga qarab ijro etish malakasini egallash juda murakkab va uzoq vaqtni talab etadigan jarayondir. U ashula o'qituvchisidan o'z o'quvchilari bilan juda sinchiklab va sistemali ravishda ish olib borishni talab etadi. Agar o'quvchilar sinfdan - sinfga o'tganlari sari notaga qarab ashula aytish malakalarini izchillik bilan asta - sekin o'zlashtirib borsalar, yuqori sinflarda ashulani eshitib o'rganishda notaga qarab o'rganishga o'tishlari mumkin.

Notaga qarab ashula aytish o'quvchilardan ma'lum tayyorgarlikni - musiqa bilimining ma'lum darajada yuksalgan bo'lishini talab qiladi. Shuning uchun notaga qarab ashula aytish malakasini egallashdan oldin musiqa o'quvini o'stirish, musiqa savodini o'rganish, ashulachilik malakalarini o'rganish yuzasidan ko'pgina ishlar qilingan bo'lishi kerak.

Maktab dasturida 1- sinf bolalari hali musiqa savodidan tegishli bilimga ega bo'lmagan paytdanoq notaga qarab ashula aytishni nazarda tutadi. SHuning uchun notaga qarab ashula aytishga o'rgatish musiqa savodini o'rgatish bilan va ashulachilik malakalarini egallash bilan bir vaqtda boshlanadi va parallel tarzda olib boriladi.

Shunday qilib, ta'limning hamma turlari (ashula aytish, musiqa savodi, solfejio) yagona ashulachilik jarayoni bilan bog'langan bo'lishi va xor bo'lib ashula aytish materiallari asosida olib borishda kerak. Musiqa darsida bolalar bilan xor ishlari olib borishda ularning yoshiga musiqadan qachalik xabardor ekanligiga qarab nota yozuvini qo'llanishining turli formalari va usullaridan foydalanamiz.

Notaga qarab ashula aytishning oddiy turi bolalar eshitib o'rgangan ashula kuyining harakatini, notaga qarab kuzatib borishni bilish hisoblanadi.

Bolalar bilan ashula o'rganib bo'lingach, o'qituvchi uning kuyini doskaga yozadi yoki sinfga ashulaning kuyini oldindan yozib tayyorlangan plakatni keltiradi. O'qituvchi bo'larning oldingi darslarida o'rganilib, notaga yozib qo'yilgan ashula ekanligini tushuntiradi. O'qituvchi har bir nota o'zining bir qismini yoki butun bir so'zni bildiradi deydi va buni tegishli misollarda ko'rsatadi. So'ngra o'qituvchi o'quvchilar bilan birgalikda savol-javob yo'li bilan kuyning tuzilishini, uning rivojlanishini pog'onama-pog'ona o'rgatadi.

Shundakn keyin o'qituvchi bolalarga o'zi aytgan ashulani diqqat bilan eshitish va harakatlarini kuzatib borish kerakligini aytadilar. O'qituvchi ashula aytadi va shu bilan bir vaqtda qo'lidagi tayoqcha bilan bir necha o'quvchini doskaga chiqaradi, doskadan ko'rsatib turadi.

Notaga qarab ashula aytishning bu turini egallash yuzasidan sinfda olib borilayotgan amaliy ish yuqorida aytib o'tilgan ashula aytishni o'rganish turlariga o'xshab olib boriladi. Avval kuyning tuzilishi tahlil qilinadi. Agar bolalar nota cho'zimini bilsalar, u holda ashula qanday nota cho'zimlarining uchrashi aniqlanadi. Bolalar notalar cho'zimini navbat bilan ularning uzun va qisqaligini («chorak», «nimchorak» termininini ishlatmay) aniqlab aytib berishlari kerak. So'ngra esa o'qituvchi nota yozuvidagi notalarni ko'rsatkich bilan ko'rsatib turadi, so'ngra o'quvchilar esa xor bo'lib ularni aytib beradilar. O'qituvchi

doskaga bitta o`quvchini chiqarishi mumkin, u notalarni ko`rsatib, ularning nomlarini aytib berida va butun sinf o`quvchilari esa uning javobini diqqat bilan kuzatib turadilar. Shundan keyin notalarni ashula ritmida xor bo`lib o`qish (solmizatsiya), so`ngra kuyni nota nomlari bilan aytib chiqish juda foydalidir. Ko`p bolalarga ma`lum bo`lgandan keyin notaga qarab bu xilda ashula aytishdan intonatsion qiyinchiliklar uchramaydi. Hamma qiyinchiliklar notalarni ritmik va intonatsion aniq aytish malakalarini egallash yo`lidagi birinchi qadam hisoblanadi.

Agar notanish kuyning notaga qarab ijro etish uchun qo`shiqda parchalar yoki so`zlardan misol tanlab olinsa, u holda so`zlar kuy aniq va ishonchli o`rganilgandan keyingina nota ostiga yoziladi. Ana shundagina misol qaysi qo`shiqdan olingan bo`lsa, o`sha qo`shiqning nomi yoziladi. Solfedjio malakasini egallashda qo`shiq darsliklari katta yordam berishi mumkin. Bunda darsliklarda notanish notaga qarab qo`shiq uchun turli misollar sistemali va izchil tanlab borilgan.

Bahs – munozara uyushtirish pedagogik jihatdan ham katta ahamiyatga ega. U o`quvchilarning estetik tuyg`ularini, didlarini tarbiyalashda ham muhim vositalardan hisoblanadi. Munozara mavzusini o`quv dasturi mazmuni va talablariga, shuningdek, o`quvchilarning bilim va malakalariga mosligi nuqtai – nazaridan o`qituvchi tanlaydi. Bunda o`quvchilarning hohish – istaklari va qiziqishlari ham hisobga olinmog`i lozim. O`qituvchi munozarali savollarni tuzadi va o`quvchilarni bahsga chorlaydi. O`qituvchi o`quvchilarni faolligini kuchaytirib, javoblarni izchil va aniq bo`lishini nazorat qilib turadi. Bunday darslar o`qituvchi va o`quvchilarni bir – biriga yaqinlashtiradi, do`stona va ijodiy muhitni vujudga keltiradi. Bunday darslarni uyushtirish o`qituvchi va o`quvchilardan dars jarayonida bir qator qoidalarga amal qilishlarini taqozo etadi.

“O`zingiz toping” usuli:

Musiqa savodi faoliyatida qo`llanishi mumkin. Plakat yoki doskaga yozilgan notalar nomi o`quvchidan so`raladi.

1. “Fa” notasini toping.

2 – *savol*: Butun nota nechta yarim notaga bolinadi?

a) 4 ta yarim nota bor.

b) 2 ta yarim nota bor.

c) 3 ta yarim nota bor.

3 – *savol*: Eng baland tovushni toping.

Darsning musiqa savodi faoliyati samarali bo`lishida o`qituvchi milliy cholg`ular, magnitafon, rasmlardan tashkil topgan ko`rgazmali qurollardan, notalar yozuvi, cho`zimlar, pauzalar, dinamik belgilar, alteratsiya belgilari, temp, dirijyorlik qoidalari aks ettirilgan ko`rgazmalardan foydalanishi, berilayotgan topshiriqlarni o`quvchilar oson bajarishlari va xotirasida mustahkam o`rnashib qolishlariga yordam beradi.

O'qituvchi yuqori sinflarda (6-7 sinflarda) o'quvchilar bilan notalarga qarab qo'shiqni to'liq o'rganayotganda notanish kuyni ijro etishga tayyorgarlik ko'rish va uni eshitishning yengillashtirish uchun intonatsiyaga asoslangan maxsus tanlangan bir qancha mashqlardan foydalansa yaxshi natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Nasr Farobiy, Tarbiya va odob haqida, Hikmatlar guldastasi. Toshkent, G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 2017. 62-63 betlar.
2. Davlatshoh Samarqandiy Mirzo Ulug'bek Tazqirat ush-shuaro, Ajdodlar o'giti. Toshkent, CHO'lpon, 1991. 129-bet
3. Mamatqul Jo'raev. «Olib keling!» «El desa Navoiyni». Toshkent, «Cho'lpon», 2015. 28-29 betlar.
4. O. Matyoqubov. Maqomat kitobi. Musiqa nashriyoti. Toshkent, 2014.
5. Hasanova M, Soliyeva D. Musiqa. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. Toshkent, G'. G'ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi, 2018 – yil.